

DOI: <https://10.5281/zenodo.17945858>

**ТАРКИБИДА КАЛЬЦИЙ, МАГНИЙ, ФОСФОР, АЗОТ, ОЛТИНГУГУРТ,
ГУМИН БИРИКМАЛАРИ ТУТГАН БИОСУПЕРФОСФАТ ЎҒИТЛАР
ИШЛАБ ЧИҚАРИШ**

Орибжонов Мухаммадали Хайрулло ўгли

Кимё кафедраси

докторанти, Наманган давлат техника университети

Ўзбекистан Республикаси, Наманган шаҳри.

E-mail: Orifjonovmuhammadali956@gmail.com

Бектемиров Азизбек Обитали ўгли

бош технолог

"Ifoda Agro Kimyo Himoya" МЧЖ

E-mail: oltinbosh92@gmail.com

Арисланов Акмалжон Сайиббаевич

техника фанлари

фалсафа доктори(PhD), Кимё кафедраси профессори,

Наманган давлат техника университети

Ўзбекистан Республикаси, Наманган шаҳри.

E-mail: arislantov2019@gmail.com

Азизов Воҳидхўжа Зоҳиджон ўгли

техника фанлари

фалсафа доктори(PhD), Кимё кафедраси доценти

Наманган давлат техника университети

Ўзбекистан Республикаси, Наманган шаҳри.

E-mail: vohidcheek1995@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Мақолада таркибида кальций, олтингугурт, фосфор, азот, олтингугурт, гумин бирикмалари тутган минерал ўғитлар ишлаб чиқариш тўғрисида баён этилган.

Калит сўзлар: *Марказий Қизилқум фосфоритлари, биосуперфосфат, кальций, азот, фосфор, олтингугурт, гумин бирикмалари, аминокислота, оқсил,*

ёғ, крахмал, фосфатли хомашё, гипс ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$), олтингугурт, карбамид, гумин кислота, торф, қўнғир кўмир, тошкўмир, антиоксидант, ион алмашинуви, комплекс ҳосил қилувчи, антибактериал, адсорбцион, оксидланиш-қайтарилиш реакцияси.

Қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлигини ошириш учун минерал ўғитлар меъёрини ошириш эмас, балки улар турларини кўпайтириш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Бу йўналишда таркибида кальций, азот, фосфор, олтингугурт ва гумин бирикмалари билан бойитилган минерал ўғитлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш, амалиётга жорий қилиш катта аҳамият касб этади.

Табиий фосфоритдан осон ўзлашадиган ва сувда эрувчан шаклларга эга юқори сифатли биосуперфосфат минерал ўғитлар олиш ҳисобланади. Бу вазифани жараённинг оқилона жиҳозли дизайни, ҳарорат ва концентрация шароитларини тартибга солиш туфайли амалга оширилади. Бундан ташқари, механик омиллар деб аталадиган: хомашёни майдалаш даражаси, фаоллаштирувчи қўшимчалар қўшиш, аралаштириш тезлигини ўзгариши ва бошқа кўрсаткичлар ҳам муҳим рол ўйнайди.

Бу борада Республикамиздаги мавжуд маҳаллий хом ашёлар ва саноат чиқиндиларини қайта ишлаш орқали таркибида кальций, азот, фосфор, олтингугурт, гумин бирикмалари билан бойитилган комплекс минерал ўғитларнинг янги турларини ишлаб чиқиш ҳамда уларни ўсимликларнинг фаол ўсиши ва ривожланишига, шунингдек тупроқ унумдорлигига таъсирини ўрганиш бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Қишлоқ хўжалигида таркибида кальций, азот, фосфор, олтингугурт, гумин бирикмалари билан бойитилган минерал ўғитларнинг қўлланилиши тупроқ тузилишини яхшилаб ва унумдорлигини оширади, ўсимликларнинг қурғоқчилик ва совуққа чидамлилигини ошириб, пестицидларнинг салбий таъсирини камайтиради, уларнинг ривожланиш даврини қисқартиради ва ҳосилдорлигини ошириб, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари сифатини оширишга ёрдам беради. Республикамизда асосан фосфорли концентранган ўғитлар сифатида асосан Марказий Қизилқум фосфоритларидан олинган аммофос ва оддий суперфосфатдан фойдаланилади. Аммофос ўғитидан фойдаланиш натижасида тупроқ таркибидаги ўсимликлар томонидан ўзлашадиган кальций, магний ва олтингугурт бирикмалари миқдорини камайишига олиб келади. Натижада ҳайвон ва ўсимликлар организмларида кальций, магний ва олтингугурт бирикмаларининг етишмаслигига олиб келади. Элементар олтингугурт микроорганизмлар уни сульфат шаклига айлантиргандан кейингина ўсимликлар учун самарали ҳисобланади. Бу жараённинг тезлиги бир қатор

омилларга: ўғитларни майдалашнинг нозиклиги, тупроқ ҳарорати ва намлиги, тупроқ тури, ундаги микрофлоранинг фаоллиги, турли ионларнинг таркибига боғлиқ бўлади.

Фосфорли ўғитлар ҳаво ва тупроқдан олинган аорганик моддалардан аминокислота, оқсил, ёғ, крахмал, шакар ва бошқа бир қатор маҳсулотларни ҳосил қилишда иштирок этиб, ўсимликлар ўсиб ривожланишини бир меъёردа бўлишини таъминлайди. Ҳосилдорликни оширида ва унинг сифатини яхшилади. Айти пайтда фосфор муаммоси ҳам юзага келмоқда, унинг табиий захиралари кундан кунга камайиб тугаб бормоқда.

Таркибида гумин бирикмалари тутган биосуперфосфат минерал ўғитлар ишлаб чиқариш технологияси моҳияти шундаки майдаланган фосфатли хомашё, гипс ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), олтингугурт, карбамид ва таркибида гумин кислотаси бўлган табиий органик моддалар аралашмасини сув билан намлашни ўз ичига олади.

Реакторга меъёрлаштиригичлар орқали майдаланган фосфат хомашёси, гипс ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), олтингугурт, карбамид ва таркибида гумин кислотаси бўлган табиий органик моддалар келиб тушади. Ҳосил бўлган аралашма сув билан намланиб, бўтқани $70-80^\circ\text{C}$ ҳароратда 10 минут тўхтовсиз аралаштирилади ва у ердан (БДҚ) барабанли донадорлаш қурилмасига узатилади. Технологияда намликни меъёردа ушлаб туриш муҳим аҳамиятга эга. Ортиқча намлик бўлса, зарур ҳолларда аралашмани буғлатиш аппаратида берилади. Нисбий намлиги меъёрдан бўлган аралашма бўтқаси БДҚ га берилади, унда $100-105^\circ\text{C}$ ҳароратда маҳсулот қурилади ва донадорланади.

Натижада таркибида $\text{P}_2\text{O}_{5\text{ум.}} = 17,90\%$; $\text{P}_2\text{O}_5 \text{ ўзл.} = 6,37\%$; $\text{P}_2\text{O}_5 \text{ с.э.} = 6,01\%$; $\text{N}_{\text{ум.}} = 1,0\%$; $\text{CaO}_{\text{ум.}} = 34,0\%$; $\text{CaO}_{\text{с.э.}} = 10,0\%$; $\text{MgO} = 1,4\%$; $\text{SO}_{3\text{ум.}} = 11,35\%$; $\text{SO}_{3\text{ум.}} = 2,0\%$; умумий органик моддалар=8,0%; $\text{PH}=7,28$ ва бошқалар бўлган маҳсулот олинади. Натижада секин таъсир этувчи таркибида кальций, магний, олтингугурт, гумин бирикмалари билан бойитилган биосуперфосфат минерал ўғитлар қаторига киритиш мумкин.

Бу усул билан майдаланган фосфатли хомашё, фосфогипс, олтингугурт, карбамид, аммоний нитрат ва таркибида гумин кислотаси бўлган табиий органик моддалар аралашмаларини сув билан намлаб, таркибида кальций, магний, гумин бирикмалари билан бойитилган ўсимликларга секин таъсир этувчи комплекс минерал ўғитлар ишлаб чиқариш мумкин бўлади.

Қишлоқ хўжалигида таркибида кальций, азот, фосфор, олтингугурт, гумин бирикмалари билан бойитилган минерал ўғитларнинг қўлланилиши тупроқ тузилишини яхшилаб ва унумдорлигини оширади, ўсимликларнинг қурғоқчилик ва совуққа чидамлилигини ошириб, пестицидларнинг салбий таъсирини камайтиради, уларнинг ривожланиш даврини қисқартиради ва

ҳосилдорлигини ошириб, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари сифатини оширишга ёрдам беради.

Гумус моддалар тупроқдаги мавжуд органик моддаларнинг 80-90% ини ташкил этади. Уларнинг таркибида асосан гумин ва фульво кислоталари учрайди. Бу моддалар ичида гумин кислоталар яхши ўрганилган. Гумин кислоталар ўз ичига таркиби ва хоссалари жиҳатдан ўхшаш бир қатор моддаларни олади. Гумин кислотасининг ўртача умумий формуласи қуйдагича $C_{187}H_{186}O_{89}N_9S_1$ бўлади.

Табиатда гумин кислоталар ўсимлик қолдиқларидан ёки қазиб олинган кўмир(торф, кўнғир кўмир, тошкўмир) ва бошқа органик маҳсулотларнинг оксидланиши натижасида ҳосил бўлади. Кўмир ҳосил бўлишининг торф босқичида тупроққа ёки ботқоққа тушган ўсимлик қолдиқлари турли микроорганизмлар учун озуқа муҳити бўлиб хизмат қилади.

Гумин кислоталар табиатан ароматик, юқори молекуляр модда ҳисобланади. Уларни ён тармоқлари тўғри чизиқли полимерланган углерод занжирларини тутган циклик углероднинг ясси тўридан иборат деб қараш мумкин. Улар таркибида гидроксил, карбонил, карбоксил каби функционал гуруҳлар ҳам бўлади.

Гумин кислоталар молекулалари таркибига азотсиз ва азот тутган олти ҳамда беш аъзоли халқалар кириб, одатда улар ўзаро $-N-$, $-NH-$, $-CH_2-$ кўприклар орқали туташади. Бундан ташқари гумин кислоталар таркибида углевод қолдиқлари ва азотли органик бирикмалар ҳам учрайди. Бу бевосита чекка ён занжирлар шаклида хушбуй ядродарнинг мавжудлиги билан боғлиқдир. Гумин кислоталар таркибида 3-6 та фенол гидрооксиллари $-(OH)$, 3-4 та карбоксил $(-COOH)$, метоксил $(-OCH_3)$ ва карбонил $(=C=O)$ гуруҳларнинг бўлиши уларнинг хусусиятлари ҳамда тупроқ билан ўзаро таъсир характерини белгилайди. Гумин кислоталар таркибидаги карбоксил гуруҳлар тупроққа нордонлик бағишлайди. Гумин кислота молекуласи тузилишининг хилма-хиллиги унинг турли хил физик ва кимёвий хусусиятларини белгилайди. Гумин кислота молекулаларининг юзаси катта манфий зарядга эга бўлиб, яхши ион алмашинув реакциясига киришиш қобилиятига эга.

Гумин кислота молекуласи тузилишининг хилма-хиллиги унинг турли хил физик ва кимёвий хусусиятларини белгилайди. Гумин кислота молекулаларининг юзаси катта манфий зарядга эга бўлиб, яхши ион алмашинув реакциясига киришиш қобилиятига эга. Бу эса тупроқнинг ион алмашиш қобилиятини, унумдорлигини ва озуқа моддаларини сақлаш қобилиятини ошириши мумкин. Гумин кислота антиоксидант, ион алмашинуви, комплекс ҳосил қилувчи, антибактериал, адсорбцион ва оксидланиш-қайтарилиш

реакцияси хоссаларига эга. Токсикликни камайтириш ва ифлосланишни камайтириш учун оғир металллар, радиоактив элементлар, пестицидлар, бўёқлар ва бошқалар моддалар билан кимёвий реакцияга киришиши мумкин.

Гумин кислота таркибидаги карбоксил гуруҳлари фосфорит таркибидаги трикальций фосфатни парчалаш қобилиятига эга. Ҳисоб-китобларга кўра, майдаланган фосфатли хомашё, гипс ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), олтингугурт, карбамид билан леонардит (умумий гумин миқдори 52,3-64,5% ; органик моддалар 66,7-71,1% ; намлиги 26,53-33,07%) хомашёси билан аралаштириб, бир ярим-икки ой давомида сақлашдан кейин 50% озуқа элементлар эрувчан ҳолатга айланади ва олинган ўғит таъсири суперфосфатга яқин бўлади. Бу фосфорит таркибидаги трикальций фосфатнинг парчаланиб, сувда эрийдиган фосфор ҳосил бўлиши билан боғлиқ деб ҳисобланади. Аралашмадаги гипс ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) каби кучли кислота тузларини кўшиши фосфат хомашёсини парчалаш қобилиятини яхшилаши мумкин. Бунинг сабаби шундаки, кальций ионлари леонардит хомашёсидаги фаол гуруҳлар билан реакцияга киришиб, эркин сульфат кислота ҳосил бўлади, кейин эса фосфатли хомашёни парчалайди.

Карбоксил гуруҳ таркибидаги водород турли катионлар томонидан сиқиб чиқарилади ва бунда гуматлар деб номланадиган тузлар ҳосил бўлади:

Бир валентли катионлар (Na^+ , K^+ , NH_4^+)нинг гуматлари сувда осон эрийди, икки (Ca ва Mg) ва уч валентли (Fe ва Al) катионларининг гуматлари эса сувда эрмайди.

Гумин кислота молекуласи тузилишининг хилма-хиллиги унинг турли хил физик ва кимёвий хусусиятларини белгилайди. Гумин кислота молекулаларининг юзаси катта манфий зарядга эга бўлиб, яхши ион алмашинув реакциясига киришиш қобилиятига эга. Бу эса тупроқнинг ион алмашиш қобилиятини, унумдорлигини ва озуқа моддаларини сақлаш қобилиятини ошириши мумкин. Гумин кислота антиоксидант, ион алмашинуви, комплекс ҳосил қилувчи, антибактериал, адсорбцион ва оксидланиш-қайтарилиш реакцияси хоссаларига эга.

Аммиакли селитра тез таъсир қилувчи ўғит ҳисобланиб, сувда тез эрийди, суғорилганда тупроқда сақланиб қолмайди, экин унинг 60-70% ини ўзлаштиришга улгуради, қолган қисми эса сув билан ювилиб ҳавога учиб кетади. Шунинг учун тез-тез суғориладиган жойларда уларнинг йиллик меъёрларини ҳар бир суғоришда тақсимлаб, бўлиб-бўлиб ишлатиш лозим. Тупроқда гумус (чиринди) миқдорининг кўп бўлиши минерал ўғитларнинг самарадорлигини оширади. Айниқса, органик ўғитлар қўлламасдан фақат азотли ўғитлардан фойдаланиш тупроқ структурасини, унинг биологик, агрокимё, сув-физик ва физик-кимёвий хоссаларининг бузилишига олиб келади. Шунинг учун азотли ўғитлардан тупроқнинг агрокимёвий ҳолати ва иқлим шароитларида келиб чиқиб фойдаланиш лозим. Таркибида кальций, магний, гумин бирикмалари билан бойитилган ўсимликларга секин таъсир этувчи комплекс минерал ўғитлар эса сувда қийин эрийди, ўсимлик томонидан секин ўзлаштирилади, 2-3 ой давомида таъсир этиб туриш хусусиятига эга. Бунинг сабаби, бу ўғит қийин эрувчанлиги туфайли тупроқда сақланиб қолиб, ўзида намни ушлаб туради, ўсимликнинг чанқаб қолишининг ҳам олдини олади.

Таркибида кальций, азот, фосфор, олтингугурт, гумин бирикмалари(леонардит) билан бойитилган биосуперфосфат минерал ўғитларнинг қўлланилиши тупроқ тузилишини яхшилайти ва унумдорлигини оширади, ўсимликларнинг қурғоқчилик ва совуққа чидамлилигини ошириб, пестицидларнинг салбий таъсирини камайтиради, уларнинг ривожланиш даврини қисқартиради ва ҳосилдорлигини ошириб, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари сифатини оширишга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати: (REFERENCES)

1. Орибжонов М. Х., Арисланов А.С., Азизов В.З. Способ получения биосуперфосфатных удобрений содержащих гуминовые соединения на основе местного сырья. Международный научный журнал «Научный Фокус» № 30(100), часть 1. Ноябрь, 2025 С.177-180
2. Б.Қ.Мухаммадиев. Ўсимликларни озиклантириш ва зараркунандалардан ҳимоя қилиш. –Т., ТошДАУ Нашриёт тахририят бўлими. Монография. 2016, 237 бет.
3. Song Jina, Jin Xin, Wang, Xiaochang C., Jin, Pengkang. Preferential binding properties of carboxyl and hydroxyl groups with aluminium salts for humic acid removal. Chemosphere. 2019 - 11, 234: 478–487. doi: 10.1016/j.chemosphere.2019.06.107
4. Б. С. Мусаев. Агрокимё. Дарслик. «Шарқ» нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси бош тахририяти Тошкент - 2001

5. Zhang Shui-qin, Yuan Liang, Lin Zhi-an, Li Yan-ting, Hu Shu-wen, Zhao Bing-qiang. Advances in humic acid for promoting plant growth and its mechanism[J]. Journal of Plant Nutrition and Fertilizers, 2017, 23(4): 1065-1076.